

MILLIY UYG'ONISH DAVRIDA JADIDLARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Abdujalolova Noila

Samarqand davlat chet tillari

Instituti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519424>

Annotatsiya: Shubhasiz, har bir millatning o'zligini anglash bosqichlari barchamiz uchun taniqli bo'lgan jadidlar faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Maqolada jadidlarimizning ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, erk va taraqqiyot g'oyalarini targ'ib qilish davr mobaynidagi harakatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: jadidlar, yangi usul maktablari, davlat siyosati, eski tuzum, usuli savtiya, Ismoil Gaspirali.

Bizga ma'lumki, mustaqillik yillari O'zbekiston milliy siyosatchilik tarixida jadidlar merosini o'rganish va ularga munosib baho berish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylantirildi. Ayniqsa, ular tomonidan qoldirilgan ma'naviy boyliklarini tahlil qilish va bugungi tizimga tadbiiq qilish harakatlari kuchaytirilmoqda. Nafaqat, bizning mamlakatimiz, balki boshqa davlatlarning ham ma'naviyat darajasining oshishi jadidlarimizning yillab qilgan fidokorona xizmatlari natijasi ekanligini inkor qila olmaymiz.

Jadidlarimizning biz yoshlar uchun qilgan xizmatlaridan biri bu yangi usul maktablarining yo'lga qo'yilishi bo'ldi. Avvalambor, jadidlar eski tuzum ustiga qurilgan ta'lim tizimidagi bo'shliqlarni aniqlab, o'qitishning zamonaviy usullariga asoslangan ta'lim dargohlarini ochishdi. Bu turdagi maktablar kishilarning savodxonlik darajasi va o'zligini anglashdagi muhim omillardan biri bo'lib xizmat qildi. Jadid bobolarimiz ma'rifat nurlarini yoyish uchun, keng targ'ib qilish uchun faqat maktablar ochish bilan cheklanib qolmadilar. Ular o'z davrining ilg'or matbuot vositalarini – gazeta va jurnallarni tashkil etib, xalqni uyg'otishga harakat qildilar. Bunga misol tariqasida, Abdulla Avloniyini keltirishimiz mumkin. Avloniy 1917-yil Fevral voqealaridan keyin "Yashasin xalq hurriyati" shiori ostida "Turon" gazetasini chiqardi. Biroq, gazeta o'z maslak-maqsadini "Musulmonlar orasida ko'p yillardan beri davom o'lan umumg'a zo'rlik, bid'at va odatlarini bitirmak, kelajakda bo'ladurg'on jumhuriy idoraga xalqni tayyorlamoq" deb e'lon qilindi. [1-9b]

Xususan, sobiq sovet tuzumi hukmronligi davrida yurtimizga bir qancha ta'qiqlar qo'yilgani hech kimga sir emas. Ularning asosiy vazifasi bizning boyliklarimizni o'zlashtirish va qo'l ostida doimiy saqlashdan iborat bo'lgan. Shu tufayli, ularning maqsadlari yurtimizni qoloqlikdan qutqarish bo'lgan jadidlarimizning ko'pchiligini ta'qibga olindi. Biroq, jadidlarimiz bunday qiyinchiliklarga bardosh

berib, umrlarining asosiy qismini yurtimiz uchun fido qilishdi. Masalan, ular yangi usuldagi maktablar ochishgan paytda, eski maktab va madrasalardagi ruhoniylar ularga qarshi chiqishgan. Ularning ta'kidlashicha: "Bu maktablar diniy emas va bolalar yangi usuldagi maktablardan kufr o'rganishadi". Natijada, ko'plab jadidlarimiz tomonidan tashkil qilingan maktablar faoliyatiga nuqta qo'yildi.[2]. Bu harakat bilan, nafaqat, ilmga chanqoq yoshlarning, balki ayollarimizning o'qishga bo'lgan qiziqishlariga ham yakun yasaldi.

Jadidlar duch kelgan siyosiy va ijtimoiy bosimlar ularnig g'oyalarini so'ndira olmadi, aksincha , g'oyalarini yanada yaxshilashashiga turtki bo'ldi va muvaffaqiyat sari yetakladi. Ulardan biri, Qrim-tatar ma'rifatparvari bo'lgan Ismoil G'aspiralidir. G'aspirali birinchilardan bo'lib O'rta Osiyodagi yangi usul maktabiga asos soldi. G'aspiralining "usuli savtiya" asosida ochilgan maktabida 12 nafar bola 40 kunda o'qish va yozish ilmini egalladi. Bu usulning samarasi tezda butun Turkiston va musulmon olamiga tarqaldi.[3-180]. Quvonarlisi shundaki, mustaqillik degan ulug' nomga erishishimiz bilanoq, jadidlarimiz xotirasiga bo'lgan hurmat qayta tiklandi. Jumladan, 1991-yil Mustaqillikdan so'ng ko'plab jadidlar – Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Munavvarqori, Behbudiy va boshqa shaxslar – rasman oqlangan. Ularning nomlari O'zbekiston Respublikasi oliy sudi qarori bilan tiklangan va "xalq dushmani" degan tamg'adan tozalangan.[4]. Bundan tashqari, Cho'lponning "Kecha va kunduz", Qodiriyning "O'tgan kunlar", Fitratning "Abulfayzxon", Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" kabi asarlari qaytadan nashr qilindi.[5]. Zero, Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek, "Ilm-dunyoning izzati,oxiratinig sharofati. Ilm inson uchun g'oyat oliy va muqaddas bir fazilatdir. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkir qiladi".[6]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun biz erkin o'ylab, o'z fikrimizni bemalol aytayotgan bo'lsak, bu jadidlarning mashaqqatli mehnati va orzulari samarasidir. Jadidlar yo'li bu ma'naviyat va ma'rifat yo'lidir. Ularning fidoyiligi, sabr-toqati va xalq uchun qilgan xizmatlaridan har bir inson o'rnak olsa arziydi. Bundan tashqari, har bir avlod jadid bobolarimizning xalq uchun qilgan xizmatlarini yodda tutishi, ularga orzu bo'lgan ilmi va ma'rifatli jamiyatni barpo etishga hissa qo'shishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Oltinbek O. Jadidlar .Abdulla Avloniy :risola. –Toshkent:Yoshlar nashriyot uyi, 2022. –9b
- 2.Abdurauf Fitrat. "Usuli jadid maktablari haqida"(1913)
- 3.Saidnazarov Z. Ismoil G'aspirali va jadidchilik harakati.-Toshkent: O'zbekiston, 2017. -180b
- 4.O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi,"Jadidchilik maqolasi".-Toshkent, 2000

5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Jadid bobolarimizning orzu-umidlari ro‘yobga chiqmoqda” nomli nutqi. –“Xalq so‘zi” gazetasi, 2017)

6.Oltinbek O. Jadidlar .Abdulla Avloniy :risola. –Toshkent:Yoshlar nashriyot uyi, 2022. –

